

*Тагиев Н.**Мастер**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
Азербайджан, г. Баку*

STUDY OF METHODS FOR OBTAINING ILLEGAL ACCESS TO AN ATM

*Tagiyev N.**Master**Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan, Baku*

АННОТАЦИЯ

АТМ уже давно стали мишенью для воров, ведь денежный ящик, стоявший на тротуаре, не мог быть игнорированным. Поначалу не было других вариантов физических атак, но за последнее время технологии значительно продвинулись вперед [1]. Разработка вредоносных программ для АТМ предоставила вору наиболее изощренную и скрытую альтернативу физическому взлому. Раньше они могли успешно взломать банкомат только с помощью взлома сейфа ломом или болгаркой. Конечно, нельзя сказать, что эти методы являются дискретными и бесшумными. Количество обнаруженных образцов вредоносных программ для банкоматов неуклонно растет в течение последних десяти лет. Начиная с первых итераций Скиммер, эта вредоносная программа быстро развивалась, переходя от одиночных типов, которые были доступны только их разработчикам, к «пакетным» решениям, продаваемым на черном рынке, и сложным инструментам, используемым определенными организациями, которые занимаются хакерством. В настоящее время есть целый ряд программ, которые были созданы только для выдачи наличных в банкоматах без авторизации.

ABSTRACT

Thieves have long targeted ATMs as a target, because the cash drawer, standing on the sidewalk, could not be ignored. At first, there were no other options for physical attacks, but in recent years, technology has advanced significantly [1]. The development of ATM malware has provided thieves with the most sophisticated and stealthy alternative to physical hacking. Previously, they could successfully break into an ATM only by breaking the safe with a crowbar or a grinder. Of course, it cannot be said that these methods are discrete and noiseless. During the past decade, there have been a growing amount of ATM malware samples discovered. Since the first iterations of Skimmer, this malware has evolved rapidly, moving from single types that were available only to their developers, to "bundled" solutions sold on the black market, and complex tools used by certain organizations that considered hacking. Currently, there are a number of programs that were created only for dispensing cash from ATMs without authorization.

Ключевые слова: банкомат, доступ к банкомату, защита банкомата.

Keywords: ATM, ATM access, ATM protection.

Методы

1. Джекпоттинг (Jackpotting).

Этот вид атаки предполагает использование злоумышленниками вредоносных программ или других электронных устройств, что позволяет им получить контроль над оборудованием банкомата. Эти атаки часто называют «обналичивания» (cash-out attacks) [2].

В некоторых случаях воры заменяли весь жесткий диск банкомата и установили вредоносное ПО, которое заставляет банкомат «выплевывать» наличные. В других случаях злоумышленники подключали USB-кабель от компьютера банкомата к принадлежащему им устройству, заставляя банкомат снимать все доступные наличные деньги. Мошенники могут подключить вредоносный USB-накопитель к USB-разъему банкомата, чтобы еще

больше скомпрометировать его. В результате банкомат был скомпрометирован и отдал злоумышленникам деньги [6].

Имя этой опасной технологии — BlackBox. BlackBox работает, подключая внешнее устройство к диспенсеру. Для размещения такого устройства в банкомате просверливается отверстие, либо инженерные ключи используются для отпиливания зоны обслуживания банкомата, в которой находится компьютер. Сквозное шифрование является наиболее эффективным способом снижения риска джекпоттинговых атак. В целом, шифрование должно гарантировать связь между выдачной колонкой и компьютером банкомата. Использование надежных механизмов сетевой безопасности уменьшит поверхность атаки [4].

2. Скимминг (Skimming).

Одна из форм взлома, связанная с кредитными и дебетовыми пластиковыми картами, известна как скимминг. Действия преступников сводится к установке скрытых оборудований в банкоматы, которые часто встречаются на улице и позволяют красть данные пластиковой карты владельца во время обработки операции [3]. Обладая личной информацией платежного документа, мошенники создают копию с пин-кодом, который можно применить в личных интересах для оплаты наличными в магазинах, торговых точках и интернет-магазинах.

Для такой атаки нужно так называемое устройство Skimmer. Skimmer - это оборудование для чтения карт, оно просто вставляется в слот для карт

банкомата. В результате, когда пользователь вставляет свою карту в банкомат, скиммер непреднамеренно собирает информацию, сканирует ее, сохраняет, а затем передает преступнику [5]. В этом сценарии злоумышленникам дополнительно понадобится PIN-код жертвы, который они могут получить либо путем размещения скрытого слоя поверх клавиатуры, либо с помощью камер наблюдения. Поскольку магнитная полоса на самой карте — это место, где существует уязвимость, скимминг остается самым популярным способом взлома банкоматов.

3. Шимминг (Shimming).

Shimmer вставляется в оборудование для считывания карт. Shimmer состоит из микропроцессора и тонкой гибкой печатной платы [8]. После того как был установлен микропроцессор Shimmer-а, он начнёт проделывать работу в соответствии с теорией «чип посередине», так как он настроен на передачу команд от АТМ на пластиковую карту потерпевшего и обратно с одновременным захватом

всех необходимых данных для злоумышленника [7]. Позже злоумышленник извлекает эти данные и использует их для генерации мошеннического дубликата пластиковой карты. Так как они встроены в считывающее оборудование и поэтому почти прозрачны, Shimmer-ы найти сложнее, чем Skimmer-ов.

Shimming — популярная практика, но она успешна только, если определённый банк неправильно выполнит операции. В случае если транзакция требует проверки значения карты (CVV), мошенник не будет в состоянии воспользоваться копией карты, но если не требуется проверка значения карты, преступник сможет украсть деньги.

4. Сетевые атаки на банкоматы.

В этом случае хакеры заражают банкоматы через сеть. Оказавшись в сети банка, злоумышленники могут удаленно заразить банкомат вредоносным ПО.

Подделка ответов из центра обработки данных — обычная практика для нападений [9]. Предварительно сконфигурированный сервер, с которым общается банкомат, должен проверить это действие, когда, например, злоумышленник вставляет карту без денег и просит у банкомата выдать ему 10 долларов. Злоумышленник должен физически подклю-

читься к сетевому соединению и выдать себя за сервер. Банкомат должен быть лишен каких-либо механизмов поддержания целостности связи с обработкой, таких как VPN, шифрование на уровне приложений или другие меры безопасности, чтобы такие атаки были успешными. Учитывая распространенность уязвимостей Windows XP в банкоматах, такого рода атаки также достаточно распространены. Вся сеть банкоматов может пострадать, если входящие соединения не будут каким-либо образом ограничены брандмауэром. Кроме того, отсутствие ограничений на исходящие соединения можно использовать для продвижения атаки за счет распространения «полезной нагрузки» или использования дополнительных уязвимостей [10]. Вероятность проникновения хакеров в банковскую подсеть процессинга, где VPN-соединения уже завершены и вся сеть банкоматов находится на виду, остается достаточно высокой, даже если используется VPN, запрещающая входящие соединения за пределами сетевого туннеля.

ВЫВОД

Несмотря на то, что логические атаки становятся все более распространенными, физические атаки по-прежнему составляют подавляющее большинство всех атак на банкоматы. В сочетании со средствами киберзащиты меры физической безопасности, такие как видеонаблюдение мест установки банкоматов, охранная сигнализация, подключаемая к панели группы быстрого реагирования, усиление шкафов банкоматов и сейфов, а также установка специальных датчиков значительно повышают общую безопасность и снижают вероятность что на банкоматы нападут злоумышленники. Трудно поверить, что банкоматы, которыми мы пользуемся каждый день, могут быть настолько открыты для вторжения. Взлом банкоматов растет, особенно с появлением инструментов, которые позволяют преступникам получать удаленный доступ к банкоматам. Одна успешная атака обычно может быть повторена в гораздо большем масштабе, потому что банки обычно имеют одинаковую конфигурацию на большом количестве банкоматов [11].

Литература

1. Логические атаки на банкоматы. https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/webinars/ics/webinar_297862.pdf
2. Взлом банкоматов: методы атаки и способы защиты. <https://cyberleninka.ru/article/n/vzлом-bankomatov-metody-ataki-i-sposoby-zaschity>
3. Способы атак на банкоматы и их последствия. https://www.anti-malware.ru/analitics/Threats_Analysis/atm-attacks
4. ATMs Under Attack: Everything You Should Know About ATM Hacking. <https://inc42.com/resources/atms-under-attack-everything-you-should-know-about-atm-hacking/>
5. ATM Hacking: Advanced methods for finding security vulnerabilities by Anastasis Vasileiadis. <https://hakin9.org/atm-hacking-advanced-methods-for-finding-security-vulnerabilities-by-anastasis-vasileiadis/>
6. Step by step process of hacking atms using black box. atm jackpotting. <https://www.securitynewspaper.com/2021/05/13/step-by-step-process-of-hacking-atms-using-black-box-atm-jackpotting/>
7. Защита банкоматов и устройств самообслуживания от кибермошенничества и взлома. <https://www.star-force.ru/solutions/atm-security/>
8. Безопасность банкоматов: как использовать все возможности систем видеонаблюдения. <https://bs2.lt/ru/bezopasnost-bankomatov-kak-ispolzovat-vse-vozmozhnosti-sistem-videonablyudeniya/>
9. Самые популярные способы взлома банкоматов. <https://hi-tech.mail.ru/news/atm-theft/>
10. 10 лет изящного взлома. Как развивалось вредоносное ПО для банкоматов. <https://www.tbforum.ru/blog/10-let-izyashchnogo-vzloma.-kak-razvivalos-vredonosnoe-po-dlya-bankomatov>
11. Как с помощью BlackBox взламывают банкоматы. <https://spy-soft.net/hacking-atm-with-blackbox/>